

EXPERIMENTAÇÃO SOBRE AS LEIS DE NEWTON: UMA PRÁTICA INTERATIVA E ALTERNATIVA NO ENSINO MÉDIO.

DOI: 10.5281/zenodo.17554054

Leonardo Silva de Oliveira¹

¹Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara

E-mail: leonardosilvarn@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9040555741976431>

Dener da Silva Albuquerque²

²Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara

E-mail: dener.albuquerque2@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8570890900553566>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros³

³Licenciatura em Física – IFRN Campus João Câmara

E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

RESUMO: Este trabalho propõe aprimorar o ensino das Leis de Newton no Ensino Médio, distanciando-se do modelo tradicional focado em aulas expositivas e memorização superficial de fórmulas. O objetivo central foi desenvolver e aplicar uma proposta alternativa que utiliza a experimentação interativa como ferramenta principal. A metodologia visa transformar o estudante de espectador em protagonista do próprio aprendizado, construindo o conhecimento através da prática, observação e análise de fenômenos físicos. A abordagem ressalta a importância da experimentação que engaja os alunos na formulação de hipóteses, montagem de experimentos de baixo custo e fácil execução, e interpretação dos resultados, promovendo um aprendizado mais significativo e duradouro. Após pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem, foi elaborada uma sequência didática detalhada, incluindo atividades práticas para cada Lei de Newton com materiais acessíveis. As atividades foram desenvolvidas para permitir que os alunos manipulem sistemas, coletem dados e analisem resultados para, então, compreenderem os princípios teóricos. A proposta foi aplicada em uma turma do 2º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Estudante José Francisco Filho, em Poço Branco/RN. A coleta de dados, por meio de questionários, observação participante e análise de respostas, demonstrou o potencial da intervenção. Os alunos apresentaram maior engajamento e motivação, e a manipulação direta dos materiais os ajudou a superar concepções prévias equivocadas e construir um entendimento mais preciso. O estudo conclui que a experimentação interativa é uma estratégia eficaz para o ensino das Leis de Newton, pois torna o aprendizado mais atrativo e, simultaneamente, promove o desenvolvimento de habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe.

Palavras-chave: Ensino de Física. Experimentação. Leis de Newton. Prática Interativa.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Física no ensino médio, especialmente no estudo das Leis de Newton, representa um desafio constante para professores e estudantes. Muitos alunos demonstram dificuldade em

compreender os conceitos de força, massa e aceleração apenas por meio de explicações teóricas e fórmulas abstratas. Nesse contexto, a utilização de experimentos de fácil acesso surge como uma estratégia didática eficaz para tornar o aprendizado mais concreto e significativo. Por meio de atividades experimentais simples que podem ser realizadas com materiais de baixo custo e encontrados no cotidiano é possível relacionar os princípios da dinâmica com situações reais, despertando o interesse dos estudantes e favorecendo a construção ativa do conhecimento. Em sala de aula há diversas maneiras de se produzir uma aula produtiva. Dentre elas, temos a experimentação, que une a parte teórica com a prática, deixando visível o que foi relatado ou discutido em um determinado conteúdo. Nas aulas de mecânica na Física do ensino médio, podemos aplicar esse mecanismo de educação de maneira simples e convencional para elevar o aprendizado, melhorar a dinâmica do aluno e suas perspectivas sobre a disciplina. Vale ressaltar que uma aula com experimentação pode ser construída de forma alternativa para o professor, sendo considerada um dos variados meios para explorar conceitos dentro da mecânica.

Quando o experimento é trabalhado de forma coerente, pode-se conseguir ótimos resultados, como uma melhor aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Durante minha trajetória como aluno, sempre que o professor explicava o conteúdo de mecânica apenas de forma teórica, muitas vezes eu ficava sem entender de maneira clara o que tinha sido explicado. Durante o curso de licenciatura em Física, pude vivenciar diversas formas de construir aulas, sempre com o intuito de repassar o assunto de maneira simples e compreensível. A experimentação foi o método que mais me chamou a atenção por oferecer praticidade dentro da sala de aula. No entanto, notei que nem todos os professores tinham conhecimento ou domínio sobre os benefícios que uma boa aula experimental pode proporcionar. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver e aplicar uma proposta alternativa que utiliza a experimentação interativa como ferramenta principal analisando o uso de experimentos acessíveis aplicados às Leis de Newton em uma turma de 2º ano do ensino médio, discutindo seus impactos na compreensão dos conceitos físicos e na motivação dos alunos durante o processo de aprendizagem.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. O ensino de Física no nível médio

O ensino de Física no ensino médio tem como principal objetivo desenvolver a capacidade dos estudantes de compreender e interpretar fenômenos naturais e tecnológicos, relacionando teoria e prática. No entanto, tradicionalmente, as aulas de Física têm sido marcadas por uma abordagem excessivamente teórica e matemática, o que frequentemente gera dificuldades de compreensão e desmotivação entre os alunos.

Segundo Pietrocola (2002), a Física escolar muitas vezes se distancia da realidade dos estudantes, sendo apresentada como um conjunto de fórmulas a serem memorizadas, sem conexão com o cotidiano. Para o autor, é fundamental que o ensino dessa disciplina promova a

compreensão conceitual e contextualizada dos fenômenos físicos, de modo que o aluno perceba sua utilidade e aplicabilidade.

De acordo com Moreira (2011), a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se relaciona de forma não arbitrária e substantiva com o que o aluno já sabe. Portanto, o ensino de Física deve estimular a construção ativa do conhecimento, por meio de situações que despertem a curiosidade e a investigação. Nessa perspectiva, a prática experimental desempenha um papel essencial, pois permite ao estudante vivenciar a ciência de forma mais concreta e participativa.

2.2 O uso de experimentos de fácil acesso no ensino de Física

A experimentação é um dos pilares do ensino de ciências, pois oferece aos alunos a oportunidade de observar, testar hipóteses e compreender fenômenos físicos por meio da prática. Contudo, a falta de laboratórios adequados e de recursos materiais em muitas escolas públicas tem sido um obstáculo para o uso frequente de experimentos no ensino médio.

Diante dessa realidade, diversos pesquisadores defendem o uso de experimentos de baixo custo e fácil acesso, que podem ser elaborados com materiais do cotidiano, sem a necessidade de infraestrutura laboratorial complexa. Segundo Araújo e Abib (2003), a experimentação de baixo custo “possibilita ao estudante compreender os fenômenos físicos a partir de situações próximas de sua realidade, estimulando o raciocínio científico e a aprendizagem ativa”.

Gaspar (2012) complementa que o uso de materiais simples, como garrafas PET, elásticos, bolinhas, carrinhos e planos inclinados, torna o ensino mais inclusivo e participativo, além de despertar o interesse dos alunos ao mostrar que a Física está presente nas situações diárias. Esse tipo de prática contribui para o desenvolvimento da autonomia, do trabalho em grupo e da capacidade investigativa dos estudantes, tornando as aulas mais dinâmicas e significativas.

Além disso, como destacam Carvalho et al. (1999), o professor deve atuar como mediador da aprendizagem, conduzindo o aluno a refletir sobre as observações realizadas e a relacioná-las com os conceitos teóricos. Assim, o experimento deixa de ser apenas uma demonstração e passa a ser um instrumento de construção de conhecimento científico.

2.3. As Leis de Newton no contexto do ensino experimental

As Leis de Newton representam um dos pilares fundamentais da Física clássica e estão entre os primeiros conteúdos de mecânica abordados no ensino médio. Elas descrevem as relações entre força, massa e movimento, constituindo a base para a compreensão de inúmeros fenômenos da vida cotidiana e das tecnologias modernas.

Entretanto, muitos alunos apresentam dificuldade em compreender as Leis de Newton de forma conceitual, principalmente quando a abordagem é puramente teórica. De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2016), a compreensão dessas leis requer não apenas o domínio matemático, mas também a capacidade de interpretar as forças e os movimentos em diferentes contextos físicos.

Nesse sentido, o uso de atividades experimentais simples pode contribuir significativamente para a assimilação desses conceitos. Experimentos com carrinhos, balões, planos inclinados e superfícies lisas permitem demonstrar, de maneira concreta, os princípios de inércia (Primeira Lei), relação entre força e aceleração (Segunda Lei) e ação e reação (Terceira Lei).

Segundo Vieira e Rezende (2009), tais atividades tornam o aprendizado mais envolvente, pois o aluno observa e analisa os fenômenos em tempo real, desenvolvendo raciocínio crítico e compreensão intuitiva das leis da dinâmica. Essa vivência experimental, aliada à mediação pedagógica adequada, favorece a aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1980), permitindo ao estudante integrar o conhecimento científico à sua experiência cotidiana.

Santos (1978, p. 14) reforça a importância da abordagem experimental ao afirmar que "repetindo o experimento quantas vezes julgar necessário, o pesquisador efetua medidas de todas as grandezas físicas já selecionadas por ele e constrói tabelas ou gráficos que lhe permitem tirar conclusões sobre essas 'quantidades' que se apresentam envolvidas no fenômeno."

Esta perspectiva foi incorporada na metodologia deste trabalho, onde os alunos não apenas observaram os experimentos, mas também registraram dados, realizaram medições e tiraram conclusões sobre as grandezas físicas envolvidas em cada lei de Newton.

Valadares (2012, p. 13) complementa que a experimentação funciona como "um guia prático para você descobrir o quanto a Física é encantadora." Esta visão foi confirmada durante a aplicação dos experimentos, onde se observou maior entusiasmo e curiosidade dos alunos em relação aos conceitos da mecânica.

2.4 Alinhamento com a BNCC

A abordagem experimental desenvolvida neste trabalho está alinhada com as competências gerais da BNCC, especialmente:

- **Competência 2:** Desenvolver a capacidade de investigação científica, estimulando a curiosidade e a participação ativa
- **Competência 4:** Utilizar diferentes linguagens e recursos para resolver problemas e

explicar fenômenos

- **Competência 7:** Utilizar conhecimentos científicos para tomar decisões responsáveis

As habilidades específicas da BNCC para Ciências da Natureza foram trabalhadas através dos experimentos, particularmente a **EM13CNT201** (analisar e interpretar situações-problema utilizando conhecimentos físicos) e a **EM13CNT304** (investigar e elaborar relatos sobre experimentos de caráter empírico-analítico).

2.5 A EXPERIMENTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA

A experimentação desenvolvida neste trabalho vai além da simples demonstração de fenômenos físicos. Como destacado por Coelho e Nunes (2003), ela permite que os alunos desenvolvam autonomia face aos objetos técnicos, aprendam técnicas de investigação e desenvolvam um olhar crítico sobre os resultados.

Nos experimentos das Leis de Newton, os alunos foram incentivados a:

- Formular hipóteses antes da execução dos experimentos
- Registrar observações sistemáticas durante as atividades
- Relacionar os fenômenos observados com os conceitos teóricos
- Discutir em grupo os resultados obtidos

Esta abordagem promoveu não apenas a compreensão conceitual das Leis de Newton, mas também o desenvolvimento de habilidades investigativas e o trabalho colaborativo, elementos essenciais para uma formação científica completa.

A escolha por experimentos com materiais de baixo custo e fácil acesso, como copos, ovos, velas e pedaços de cano, demonstrou que é possível implementar atividades experimentais significativas mesmo em contextos com recursos limitados, tornando a metodologia replicável em diferentes realidades educacionais.

3. METODOLOGIA

3.1 Caracterização da Pesquisa e Local de Estudo

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso com abordagem qualitativa, incorporando também elementos quantitativos para análise dos resultados obtidos. O estudo foi desenvolvido na Escola de Ensino Médio José Francisco Filho, instituição na qual já havia sido estabelecido um vínculo prévio durante o estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Física. A escolha da turma do 2º ano do ensino médio ocorreu a partir da observação, realizada durante o estágio anterior, de que os estudantes do 1º ano haviam concluído o período letivo sem contato efetivo com o conteúdo das Leis de Newton. Assim, a proposta desta pesquisa visou

sanar essa lacuna conceitual, ao mesmo tempo em que proporcionou uma oportunidade de aprofundar práticas pedagógicas voltadas ao ensino experimental da Física.

3.2 Procedimentos Metodológicos

A intervenção pedagógica foi estruturada em três etapas principais, organizadas de forma sequencial e integrada ao processo de ensino-aprendizagem:

➤ **Primeiro Momento Aula Teórica Expositiva:**

A pesquisa iniciou-se com uma aula teórica introdutória sobre as Leis de Newton, utilizando o quadro branco e explanação dialogada. O objetivo dessa etapa foi apresentar os conceitos fundamentais e estabelecer a base teórica necessária para a compreensão dos experimentos práticos que seriam realizados posteriormente.

➤ **Segundo Momento – Aulas Experimentais:**

Na segunda etapa, foram realizadas três aulas experimentais, cada uma voltada para uma das Leis de Newton. Os experimentos foram desenvolvidos com materiais simples e de fácil acesso (foram utilizados materiais como: copos, ovos, velas, barbantes, dentre outros) de modo a demonstrar a aplicabilidade dos conceitos em situações do cotidiano. Nessa fase, buscou-se promover a participação ativa dos estudantes, incentivando a observação, a formulação de hipóteses e a análise dos resultados. **Terceiro Momento – Aplicação de Instrumentos de Avaliação:**

Por fim, foi aplicado um questionário com dez perguntas (Anexo B), com o objetivo de avaliar a percepção dos alunos quanto às metodologias utilizadas e identificar qual abordagem contribuiu mais efetivamente para o aprendizado e o interesse pelo conteúdo.

3.3 Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu ao longo de todo o processo de intervenção e envolveu diferentes instrumentos e técnicas. Foram realizadas observações participantes durante as aulas teóricas e práticas, com registro sistemático do envolvimento, comportamento e participação dos estudantes. Além disso, os questionários aplicados ao final das atividades permitiram reunir informações qualitativas e quantitativas sobre as percepções dos alunos em relação ao processo de aprendizagem e à eficácia das metodologias aplicadas.

3.4 Métodos de Análise

Para a análise dos dados, foram utilizados dois enfoques complementares.

O primeiro foi o método comparativo, empregado para analisar e confrontar os resultados obtidos nas aulas teóricas e experimentais, buscando identificar semelhanças e diferenças quanto à compreensão conceitual e ao engajamento dos alunos.

O segundo enfoque consistiu na análise estatística descritiva, aplicada às respostas dos questionários, com o objetivo de quantificar a preferência e a avaliação dos estudantes sobre as metodologias utilizadas. A combinação desses dois métodos possibilitou uma interpretação ampla e consistente dos resultados, integrando aspectos qualitativos e quantitativos da pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A aplicação da sequência didática sobre as Leis de Newton, composta por aulas teóricas e experimentais, permitiu coletar dados significativos por meio de questionários e observações em sala de aula. A análise desses resultados revela aspectos importantes sobre a eficácia da experimentação no processo de ensino-aprendizagem.

4.1 Participação e Engajamento dos Alunos

Os dados coletados e apresentados na tabela 1, indicam que 85% dos alunos relataram maior motivação e envolvimento durante as aulas experimentais. Esse engajamento foi observado não apenas nos questionários, mas também no comportamento dos estudantes durante as atividades práticas.

Tabela 1: Nível de engajamento dos alunos por tipo de aula

Tipo de Aula	Alunos Ativamente Engajados	Participação em Discussões	Questionamentos Espontâneos
Aula Teórica	45%	30%	25%
Aula Experimental	85%	75%	65%

Fonte: autor 2025

Durante a montagem e a execução dos experimentos, foi possível observar um alto nível de engajamento por parte dos alunos. Eles demonstraram curiosidade ao manipular os materiais, formularam perguntas que relacionavam os fenômenos observados a situações do cotidiano e colaboraram de forma espontânea em grupo para solucionar os desafios práticos propostos. Esse conjunto de atitudes reflete o desenvolvimento de habilidades investigativas e colaborativas, em consonância com a Competência Geral 2 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

que enfatiza a importância da curiosidade, do pensamento científico e da capacidade de formular e testar hipóteses como elementos essenciais do processo de aprendizagem.

4.2 Compreensão dos Conceitos das Leis de Newton

Os resultados demonstraram que 78% dos alunos compreenderam de forma mais clara os conceitos das Leis de Newton após a experimentação. A análise das respostas do questionário revelou:

Primeira Lei de Newton: Após o experimento do ovo e copo, 82% dos alunos conseguiram explicar corretamente situações cotidianas envolvendo inércia, como o movimento dos passageiros quando um veículo freia bruscamente.

Segunda Lei de Newton: No experimento da força centrípeta, 75% dos estudantes entenderam a relação entre força, massa e aceleração, conseguindo aplicar a equação $\vec{F} = m\vec{a}$ em situações práticas.

Terceira Lei de Newton: Com o experimento da vela e copo, 70% dos alunos identificaram corretamente pares de ação e reação em diferentes contextos.

4.3 Comparação entre Aulas Teóricas e Experimentais

A comparação entre as metodologias revelou que 82% dos alunos consideraram a combinação entre aula teórica e experimental mais eficaz para a aprendizagem de acordo com os dados da tabela 2.

Tabela 2: Eficácia percebida das metodologias de ensino

Metodologia	Fixação de Conceitos	Aplicação Prática	Motivação
Apenas Teórica	45%	35%	40%
Teórica + Experimental	82%	78%	85%

Fonte: autor 2025

4.4 Desenvolvimento de Habilidades Investigativas

Além da consolidação dos conceitos relacionados às Leis de Newton, foi possível observar o desenvolvimento de habilidades investigativas entre os estudantes ao longo das atividades práticas. Aproximadamente 80% dos grupos formularam hipóteses antes da realização dos experimentos, demonstrando capacidade de antecipar resultados e levantar questionamentos sobre os fenômenos estudados. Cerca de 70% dos alunos realizaram medições

e registros sistemáticos, evidenciando uma postura científica diante das observações. Já 65% conseguiram estabelecer relações entre os resultados obtidos e a teoria abordada em sala de aula, revelando progressos na compreensão conceitual e na interpretação dos dados experimentais.

Essas competências estão diretamente alinhadas à habilidade EM13CNT304 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que propõe que o estudante investigue e elabore relatos sobre experimentos de caráter empírico-analítico, fortalecendo sua autonomia intelectual e o pensamento científico.

4.5 Trabalho em Equipe e Colaboração

A metodologia experimental adotada também promoveu uma melhora significativa na colaboração entre os estudantes. Aproximadamente 90% dos alunos participaram ativamente de forma cooperativa durante a montagem e execução dos experimentos. Observou-se compartilhamento espontâneo de ideias e estratégias, além de apoio mútuo entre os colegas, especialmente por parte daqueles que apresentavam maior facilidade em determinados conteúdos. Essa dinâmica favoreceu o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, respeito e trabalho em equipe, aspectos essenciais para o aprendizado coletivo e a construção de um ambiente participativo em sala de aula.

4.6 Dificuldades e Desafios Identificados

Apesar dos resultados positivos, a pesquisa também evidenciou alguns desafios enfrentados durante o processo. Cerca de 20% dos estudantes apresentaram dificuldades iniciais em relacionar a teoria com a prática, o que exigiu intervenções pontuais do professor para esclarecimento dos conceitos. Além disso, a limitação de tempo com aulas de 45 minutos representou um obstáculo para discussões mais aprofundadas e para a repetição de alguns experimentos. Outro aspecto observado foi a necessidade de adaptar determinados procedimentos para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento das atividades. Essas limitações, embora pontuais, não comprometeram os resultados gerais da pesquisa, mas evidenciam a importância do planejamento cuidadoso e da gestão do tempo nas práticas experimentais em sala de aula.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nesta pesquisa confirmam a relevância da experimentação no ensino de Física, em consonância com as considerações de Coelho e Nunes (2003) sobre o papel

das práticas experimentais no processo de aprendizagem. A alta taxa de engajamento (85%) e a compreensão conceitual alcançada por 78% dos estudantes evidenciam que as atividades práticas permitem aos alunos conectarem o mundo dos conceitos ao mundo empírico, tornando o aprendizado mais concreto e significativo.

A comparação entre as metodologias teórica e experimental revelou que a abordagem integrada é consideravelmente mais eficaz no ensino das Leis de Newton. Esse resultado está alinhado com a visão de Santos (1978), para quem a repetição de experimentos e a sistematização de dados por meio de tabelas e gráficos favorecem a construção autônoma do conhecimento sobre as grandezas físicas envolvidas.

O desenvolvimento de habilidades investigativas observado durante as atividades reforça a perspectiva de Valadares (2012), que define a experimentação como um “guia prático” para descobrir a Física. Nesse sentido, os estudantes não apenas assimilaram conceitos, mas também aprimoraram competências relacionadas à observação, análise e interpretação de fenômenos, fundamentais à formação científica.

O alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi evidente em todas as etapas da pesquisa. As Competências Gerais 2, 4 e 7, assim como as habilidades específicas da área de Ciências da Natureza, foram contempladas por meio da metodologia experimental, demonstrando a viabilidade de integrar a prática investigativa às diretrizes curriculares nacionais.

As dificuldades identificadas como a limitação de tempo das aulas e a necessidade de adaptações para garantir a segurança refletem desafios reais do contexto educacional brasileiro, conforme destacado por Reis e Macêdo (2019). Apesar dessas limitações, os resultados indicam que é possível superar tais barreiras mediante o uso de materiais alternativos e de baixo custo, sem comprometer a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Em síntese, os resultados desta pesquisa comprovam a eficácia da experimentação como metodologia de ensino das Leis de Newton, contribuindo não apenas para o fortalecimento da compreensão conceitual, mas também para o desenvolvimento de competências investigativas, colaborativas e científicas essenciais à formação integral dos estudantes do ensino médio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho evidenciou a relevância do uso da experimentação como ferramenta didática no ensino de Física, mais especificamente na abordagem dos conteúdos de Mecânica

com ênfase nas Leis de Newton. A aplicação de aulas experimentais com materiais de baixo custo e facilmente acessíveis demonstrou que os estudantes apresentaram maior participação, motivação e compreensão dos conceitos teóricos, confirmando a importância da articulação entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem.

Os dados obtidos a partir dos questionários aplicados e das observações em sala de aula demonstraram que a grande maioria dos alunos (85%) se sentiu mais envolvida com as aulas práticas, sendo capazes de visualizar de forma mais clara os fenômenos físicos relacionados à inércia, à dinâmica do movimento e às interações entre forças. A análise dos resultados mostrou que 78% dos estudantes compreenderam melhor os conceitos das Leis de Newton após a experimentação, enquanto 82% consideraram a combinação entre aulas teóricas e experimentais mais eficaz para a aprendizagem.

A utilização de atividades experimentais como estratégia pedagógica não apenas promoveu uma aprendizagem mais significativa, como também contribuiu para a mudança de postura dos alunos frente à disciplina de Física, antes tida como abstrata e de difícil compreensão. A proposta de integrar aulas teóricas com aulas práticas possibilitou um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, interativo e colaborativo, favorecendo o desenvolvimento de competências como o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, a autonomia investigativa e o pensamento crítico.

Os experimentos desenvolvidos - do ovo e copo para a Primeira Lei, da força centrípeta para a Segunda Lei e da vela para a Terceira Lei - mostraram-se adequados ao contexto escolar, permitindo que os alunos vivenciassem concretamente os princípios newtonianos. A abordagem esteve plenamente alinhada com as competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no que se refere ao desenvolvimento da capacidade de investigação científica e à utilização de conhecimentos físicos para explicar fenômenos naturais.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a inserção de experimentos nas aulas de Física no Ensino Médio, sobretudo em conteúdo da Mecânica, representa uma metodologia eficaz para aproximar os estudantes do conhecimento científico, tornando as aulas mais atrativas e despertando o interesse pela ciência. A pesquisa demonstrou que é possível implementar atividades experimentais significativas mesmo em contextos com recursos limitados, utilizando materiais alternativos e de baixo custo.

Recomenda-se, portanto, que os docentes explorem com maior frequência e criatividade essa abordagem, considerando as potencialidades pedagógicas que ela oferece para a formação

crítica e reflexiva dos estudantes. Sugere-se também que as instituições de ensino invistam na formação continuada de professores para o uso de metodologias ativas e na aquisição de materiais que possibilitem a implementação de atividades experimentais.

Como perspectivas para trabalhos futuros, propõe-se a ampliação desta pesquisa para outros conteúdos de Física, o desenvolvimento de novos experimentos com materiais alternativos e a investigação dos efeitos da experimentação no longo prazo na trajetória de aprendizagem dos estudantes.

Por fim, este trabalho reforça a importância de se repensar as práticas pedagógicas no ensino de Física, buscando estratégias que não apenas transmitam conhecimentos, mas que efetivamente envolvam os estudantes em um processo de descoberta e construção do saber científico.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. **Atividades experimentais no ensino de Física: diferentes enfoques, diferentes finalidades**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, n. 2, p. 176–194, 2003.
- AUSUBEL, D. P. **Psicologia Educacional: um ponto de vista cognitivo**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação É a Base**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 out. 2024.
- CARVALHO, A. M. P. et al. **O ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cortez, 1999.
- COELHO, S. M.; NUNES, A. D. **O papel da experimentação no Ensino da Física**. Porto Alegre, 2002.
- GASPAR, A. **Ensino de Física: conteúdos, metodologia e recursos didáticos**. São Paulo: Ática, 2012.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Centauro, 2011.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PIETROCOLA, M. et al. **Ensino Médio: Física em contextos**. 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016.

PIETROCOLA, M. **Construção e realidade: o papel do conhecimento físico no entendimento do mundo**. São Paulo: Cortez, 2002.

REIS, W. F.; MACÊDO, J. A. **Um estudo sobre a importância das atividades experimentais dos livros didáticos para o ensino de física**. 2019.

SANTOS, D. P. **Física: Dos experimentos à teoria**. 2º grau. São Paulo: IBRASA, 1978.

VALADARES, E. C. **Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo**. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

VIEIRA, R. M.; REZENDE, F. O papel da experimentação no ensino de Física: uma abordagem reflexiva. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 26, n. 1, p. 81–101, 2009.